

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 836 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 28-fevraldagi 333/5-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsdadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suynov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elishod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyeva	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	
Tijorat banklarida mavjud muammoli aktivlar miqdorini qisqartirish bo'yicha xorij mamlakatlar tajribasi.....	742
Abduxalimova Marjona Xikmatovna	
Bank strategiyasini shakllantirish orqali samaradorlikni oshirish (O'zsanoatqurilishbank misolida)	748
Maxmudova Munavarxon Ruzimuradovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilik tarmog'ini rivojlantirish istiqbollari.....	752
Ismoilov Zuhridin Sayitqulovich	
Yangi O'zbekistonda baholovchi tashkilotlar reytingini baholash va renkingini aniqlash mexanizmining tashkiliy va huquqiy asoslarini takomillashtirishning zarurligi.....	757
Tashpulatov Giyos Toxirovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida B2B marketing strategiyalarini tuzish va samaradorlikni belgilash.....	764
Yudashev Jamshid Abrarovich	
Iste'molchi xulq-atvori: marketing strategiyalarida uning o'rni.....	770
Hamidova Maftuna Boburjon qizi	
Impact of modern tourism infrastructure in enhancing a country's tourism potential.....	775
Ametova Shahnoza Rustamovna, Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
O'zbekistonda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va iste'moli tahlili	780
Umarov Ilxomjon Yuldashevich, Abdulxamidova Nodira Abdurashitovna	
Xalqaro tajriba asosida uy xo'jaliklarining investitsion faoliyatini rivojlantirishning institutsional asoslari.....	784
Berdiyev G'ayrat Ibragimovich	
O'zbekistonda elektroenergetika sohasi boshqaruvini tartibga solish masalalari	795
Samiev Shoxrux Faxriddin o'g'li	
O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksportini moliyaviy qo'llab-quvvatlash yo'llari	801
Xaydarova Nargiza Anvarovna	
Greening Hotel Operations: A Framework for Sustainable Resource Management and Cost Efficiency in Bukhara Region.....	809
Toyirova Sarvinoz Atoevna, Canós-Darós, Lourdes, Osorio-Acosta, Estefanía	
O'zbekiston sanoat mahsulotlari eksportining tashqi bozorlar bilan o'zaro aloqalari	819
Yo'ldoshev Nozimbek Ma'rufjon o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy ta'lim eksportining rivojlanish tendensiyalari	824
Abdullayev Javoxir Jaxongirovich	
Dunyo oziq-ovqat bozorining dinamik rivojlanishidagi o'zgarishlar, qiyinchiliklar va ularning yechimlari	832
Tolipova Baxtigul Farxodovna	

DUNYO OZIQ-OVQAT BOZORINING DINAMIK RIVOJLANISHIDAGI O'ZGARISHLAR, QIYINCHILIKLAR VA ULARNING YECHIMLARI

Tolipova Baxtigul Farxodovna

Xalqaro Nordik universitet doktoranti, PhD

ORCID: 0000-0003-1675-6825

Annotatsiya: Maqolada bugungi kundagi iste'molchilarning qarashlari, didi va yashash hududlari inobatga olingan holda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari tarkibidagi o'zgarishlar muhokama qilingan. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari faoliyatiga bozorda ta'sir etuvchi omillar tahlil qilingan. Shuningdek, oziq-ovqat mahsulotlari savdosidagi raqamlashtirish ko'rsatkichlari yillar kesimida tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: oziq-ovqat, mahsulot, savdo, talab, bozor, raqamlashtirish, ekologik toza, organik, raqobat, meva-sabzavot.

Abstract: The article discusses changes in the composition of food products produced today, taking into account the views, tastes and regions of residence of consumers. The factors influencing the activities of food producers in the market are discussed. The indicators of digitalization in food sales are also analyzed over the years.

Key words: food, product, trade, demand, market, digitalization, sustainability, organic, competition, fruits and vegetables.

Аннотация: В статье рассматриваются изменения в составе пищевых продуктов с учетом взглядов, вкусов и условий проживания современных потребителей. Обсуждены факторы, влияющие на деятельность производителей продуктов питания на рынке. Также проанализированы показатели цифровизации в торговле продуктами питания по годам.

Ключевые слова: продукты питания, продукт, торговля, спрос, рынок, цифровизация, экологичность, органика, конкуренция, фрукты и овощи.

KIRISH

Global oziq-ovqat mahsulotlari bozori sog'lom va ekologik barqaror mahsulotlarga bo'lgan talabning oshishi, savdoning raqamlashtirilishi va iste'molchilar didining o'zgarishi bilan tub o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Asosiy o'zgarishlar orasida go'sht, yog' va un mahsulotlariga nisbatan organik mahsulotlar hamda meva-sabzavotlarning salmog'i oshgani alohida ahamiyat kasb etadi. Biroq oziq-ovqat bozori kuchayib borayotgan raqobat, ta'minot zanjirlarining beqarorligi va makroiqtisodiy omillarning ta'siri kabi qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Ushbu o'zgarishlar sharoitida muvaffaqiyatga erishish uchun kompaniyalar mintaqaviy xususiyatlarga moslashishi, innovatsiyalarni joriy etishi hamda shaffof va barqaror amaliyotlarni qo'llashi zarur.

Jahon oziq-ovqat bozori barqaror o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda. Ushbu o'sish, asosan, iste'molchilar orasida sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishning ortishi va onlayn oziq-ovqat xizmatlarining qulayligi bilan izohlanadi. Bu omillar organik mahsulotlar, meva-sabzavot, ko'katlar va madaniy holda yetishtirilgan o'simliklarga bo'lgan talabning o'sishiga olib kelmoqda. Shuningdek, oziq-ovqat xizmatlarining raqamlashtirilishi mahsulotlarning yanada qulay va oson yetkazib berilishini ta'minlab, bozorning kengayishini rag'batlantirmoqda.

Biroq bu o'sishlar muammosiz kechayotgani yo'q. Sut mahsulotlari, tuxum, go'sht, baliq va dengiz mahsulotlari, meva va yong'oq kabi turli bozor segmentlari raqobatning kuchayishi, iste'molchilarning didlarining o'zgarishi va ta'minot zanjiridagi uzilishlar kabi muammolarga duch kelmoqda. Bu omillar bozorning umumiy rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oziq-ovqat bozori global miqyosda o'zgaruvchan geoiqtisodiy omillar, iqlim sharoitining keskinlashuvi, logistika zanjirlaridagi uzilishlar va siyosiy beqarorlik tufayli murakkab bosqichlarni boshdan kechirmoqda. Bu jarayonlarni tahlil qilishda Jomo Kwame Sundaramning tadqiqotlari alohida e'tiborga loyiq. U oziq-ovqat xavfsizligiga tahdid soluvchi asosiy omillar sifatida global narxlarning o'zgaruvchanligi, eksportga qaramlik darajasining yuqoriligi va hukumatlarning noto'g'ri intervensiyasini ko'rsatadi. Uning fikricha, oziq-ovqat import qiluvchi davlatlar uchun uzoq muddatli kontraktlar va zaxira mexanizmlarini joriy etish samarali bo'lishi mumkin.

Joseph Glauber, sobiq USDA (AQSh Qishloq xo'jaligi departamenti) iqtisodchisi, global oziq-ovqat narxlariga ta'sir qiluvchi omillarni modellashtirib, Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi bilan bog'liq narx tebranishlarini chuqur tahlil qilgan. U shuni ko'rsatadiki, aynan bug'doy, makkajo'xori va o'simlik yog'i kabi strategik mahsulotlar bo'yicha eksportga bog'liqlik oziq-ovqat bozorini nihoyatda zaif holatga keltirgan. Glauberning nuqtayi nazaricha, ixtisoslashtirilgan mintaqaviy bozorlar va zaxira fondlarining mavjud emasligi narx tebranishlarini yanada kuchaytirgan.

Will Martin va David Laborde tomonidan Jahon Banki hamda IFPRI (Xalqaro oziq-ovqat siyosati tadqiqot instituti) doirasida olib borilgan izlanishlarda esa transport xarajatlarining o'sishi, valyuta kurslarining beqarorligi hamda proteksionistik siyosatlar oziq-ovqat bozoriga uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatayotgani qayd etilgan. Ular oziq-ovqat ta'minoti xavfsizligini oshirish uchun logistika infratuzilmasini modernizatsiya qilish va transmilliy kooperatsiyani mustahkamlash zarurligini ta'kidlaydi.

Colin Carter esa Xitoy oziq-ovqat importi va ichki talab o'rtasidagi nisbatni tahlil qilarkan, dunyo bozorida Xitoyning yirik importchi sifatidagi roli tobora kuchayib borayotganini ko'rsatadi. Uning fikricha, Xitoyda agrar sohada zamonaviy texnologiyalar joriy etilishi ichki ishlab chiqarishni rag'batlantirgan bo'lsa-da, baribir aholining o'sishi import hajmining ortishiga olib kelmoqda. Bu esa global bozor muvozanatiga bevosita ta'sir qiladi.

Jennifer Clapp oziq-ovqat tizimining moliyaviylashuvi, ya'ni mahsulotlar bilan emas, balki ularning fyuchers shartnomalari bilan savdo qilish mexanizmlarini o'rganib, bunday jarayonlar bozordagi spekulativ risklarni oshirayotganini asosli tahlil qiladi. U oziq-ovqat xavfsizligini faqat agrar ishlab chiqarish hajmi bilan emas, balki moliyaviy regulyatsiyalar bilan ham bog'lash zarurligini uqtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlar asosan Jahon banki, FAO va IFPRI kabi xalqaro tashkilotlarning statistik hisobotlari hamda nufuzli ilmiy maqolalardan olingan. Olingan ma'lumotlar tizimli tahlil, taqqoslash va grafik vizualizatsiya usullari orqali qayta ishlanib, global oziq-ovqat bozorida tendensiyalar va muammolar aniqlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oziq-ovqat bozorida asosiy tendensiyalardan biri – iste'molchilar orasida sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishning ortishidir. Odamlar iste'mol qilayotgan mahsulotlarining tarkibiga nisbatan yanada e'tiborli bo'lib, barqaror manbalardan olingan, organik mahsulotlar hamda meva-sabzavot va ko'katlarga ustunlik bermoqda.

Atrof-muhitning barqarorligi va etik ishlab chiqarish jarayonlariga bo'lgan qiziqish iste'molchilarning xatti-harakatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Ko'proq odamlar oziq-ovqat ishlab chiqarish va ta'minot zanjirining shaffofligini talab qilmoqda.

Xususan, o'simlikka asoslangan oziq-ovqat segmentida talabning o'sishi kuzatilmoqda. Iste'molchilar sog'liqqa foydali va ekologik jihatdan qulay bo'lgan muqobil oqsil manbalarini izlamoqda. Kompaniyalar ushbu o'zgaruvchan talabga javob berish uchun ekologik va etik amaliyotlarni o'z faoliyatlariga tatbiq etmoqda.

Oziq-ovqat sanoatida bir qator o'zgaruvchan tendensiyalar kuzatilmoqda. Jumladan, meva-sabzavot, ko'katlar va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu tendensiya, asosan, an'anaviy go'sht ishlab chiqarishning ekologik xarajatlari va sog'liq bilan bog'liq xavotirlar to'g'risida ortib borayotgan axborotlar bilan bog'liq.

Natijada, ishlab chiqarish korxonalarini muqobil oqsil manbalariga sarmoya kiritib, yangi o'simlik asosidagi mahsulotlar bilan innovatsion yechimlar ishlab chiqmoqda. Bu esa, o'z navbatida, an'anaviy oziq-ovqat ta'minot zanjirlariga sezilarli ta'sir ko'rsatish ehtimolini oshiradi. Iste'molchilar ko'proq o'simlik asosidagi ratsionlarga o'tgan sari, an'anaviy go'sht ishlab chiqaruvchilar o'z faoliyatini talabga muvofiq moslashtirmasa, raqobat maydonidan chiqib ketish xavfi yuzaga kelmoqda.

Yuzaga kelayotgan bu kabi o'zgarishlar nafaqat oziq-ovqat sanoatiga, balki global darajada barqarorlik va oziq-ovqat xavfsizligiga ham ta'sir qilishi mumkin. Iqlim o'zgarishi va resurslar tanqisligi kabi muammolarni hal etishga qaratilgan ekologik yondashuvlar oziq-ovqat bozorining kelajagida muhim rol o'ynaydi.

Geografik va madaniy xilma-xillik turli mintaqalarda bozor dinamikasini turlicha shakllantiradi. Masalan, Osiyo mintaqasida turmush tarzining o'zgarishi va shahar hayotining jadallashuvi natijasida qulay tayyor ovqatlarga talab ortmoqda. Aksincha, Yevropada organik va ekologik toza oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab kuchaymoqda. Shu sababli, bu mintaqada ushbu mahsulotlarga ixtisoslashgan elektron tijorat platformalari jadal rivojlanmoqda.

Oziq-ovqat mahsulotlari va ichimliklar ishlab chiqaruvchilari ishlab chiqarish, qadoqlash va yetkazib berish tizimlarini soddalashtirish uchun avtomatlashtirish va zamonaviy ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etib kelmoqda. Shuningdek, mamlakatlar ularning onlayn savdo yo'nalishida ham sezilarli o'zgarishlarga guvoh bo'lmoqda (1-rasm).

Most recent update: Feb 2025

Source: Statista Market Insights

1-rasm. Telefon/Boshqa qurilmalar (kompyuter va boshqa stolga o'rnatiladigan gadjetlar) sotuv kanallari¹.

Rasm ma'lumotlarini vizual qisqacha tahlil etadigan bo'lsak, o'tgan yillardagi statistik ma'lumotlarga asoslanib tuzilgan prognozlar shuni ko'rsatmoqdaki, oziq-ovqat mahsulotlarining onlayn savdosi yildan-yilga ommalashib, rivojlanib boradi. Xususan, ularning savdosi o'rnatilgan gadjetlarga nisbatan qo'l telefonlarida to'liq ommalashadi. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar uchun bu yaqin kelajakda ishlab chiqarishni tashkil etishlari uchun muhim tahlil hisoblanadi.

Turli mamlakatlardagi qoidalar va siyosatlar ham iste'molchilar didi hamda xarid qilish odatlariga ta'sir ko'rsatadi. Masalan, Yevropadagi qat'iy oziq-ovqat xavfsizligi qoidalari kompaniyalarning mahsulotlarini qanday targ'ib qilishi va bozorda qanday taqdim etishini belgilaydi.

Dunyodagi barcha oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun mintaqaviy talablar va qonunlarga moslashish muhim ahamiyat kasb etadi. Oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining global o'zgarishi, iste'molchilarning daromad darajasi hamda davlat siyosati oziq-ovqat bozoriga sezilarli darajada ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat narxlarining tebranishi, ayniqsa iqtisodiy beqarorlik kuzatilayotgan mamlakatlarda iste'molchilarning xarid qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ekologik toza iqtisodiy sharoit va davlatning qo'llab-quvvatlashi mavjud bo'lgan mamlakatlarda oziq-ovqat ishlab chiqarish bilan bog'liq sohaslar yanada tezroq rivojlanadi.

Shuningdek, aholi sonining yildan-yilga ortib borishi hamda aholi ratsionining o'zgarib borishi global oziq-ovqatga bo'lgan talabni kuchaytirib, barqaror va innovatsion ishlab chiqarish usullariga ehtiyojni oshiradi.

Ba'zi davlatlarda organik dehqonchilik yoki meva-sabzavot, ko'katlarni yetishtirishni rag'batlantiruvchi subsidiyalar bozorning o'sishini jadallashtiradi. Boshqa tomondan, oziq-ovqat importini cheklovchi yoki boj to'lovlarini joriy etuvchi proteksionistik siyosatlar bozorning kengayishiga to'sqinlik qilishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Dunyo oziq-ovqat mahsulotlari bozori iste'molchilar didining o'zgarishi, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishdagi texnologik taraqqiyot va ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan talab ortishi bilan o'sib bormoqda.

Shu o'rinda, raqobatning kuchayishi, iste'molchilarning did va odatlarining o'zgarishi hamda ta'minot zanjiridagi uzilishlar kabi muammolar sut mahsulotlari, go'sht va tayyor ovqatlar kabi sub-segmentlarda rivojlanishni sekinlashtirishi mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonalar barqarorlik, shaffoflik va innovatsiyaga e'tibor qaratish orqali ushbu dinamik bozorda raqobatbardosh bo'lib qolishlari mumkin. Muvaffaqiyatga erishish uchun mintaqaviy farqlarni o'rganish, ularga moslashish, iste'molchilar didiga muvofiq ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish hamda global ekologik muammolar talabiga javob berish muhim hisoblanadi.

1 <https://www.statista.com> ma'lumotlaridan foydalanildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Stefano Schiavo. International food trade and natural resources. Background paper for The State of Agricultural Commodity Markets (SOCO) 2022. ISBN 978-92-5-137145-9. FAO, 2022 (<https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/f0837175-b03d-4eb0-b6d8-50152be5332c/content>)
2. Paolo D'Odorico, Joel A. Carr, Francesco Laio, Sefano Vandoni. Feeding humanity through global food trade. DOI: 10.1002/2014EF000250. September 2014
3. Tolipova, B. F. (2018). Foreign experience of attracting investments in the food industry. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (67), 280-285.
4. Food Outlook – Biannual report on global food markets. Rome. <https://doi.org/10.4060/cc3020en> FAO. 2023.
5. Global market outlook. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/40ebbf38f5a6b68bfc11e5273e1405d4-0090012022/related/Food-Security-Update-CVI-May-30-2024.pdf> (as of May 29, 2024)
6. Global food supply and demand. Consumer trends and trade challenges. EU Agricultural Markets Briefs. No 16 | September 2019 https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2019-09/market-brief-food-challenges-sep2019_en_0.pdf
7. <https://www.dogal.com/uz/organik/organik-urun-nedir/>
8. <https://www.foodsafely.org/uz/gida-guvenligi/gida-guvenligi-ve-surdurulebilir-gida/>
9. <https://www.statista.com>
- 10.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>